

आदिवासी समुदायाचे शाश्वत विकासातील योगदान: एक भौगोलिक अभ्यास.

कॅप्टन. डॉ. गोडबोले बी. एम। श्री.उध्दव मोहनराव खोमणे²

¹भूगोल विभाग प्रमुख महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर.

²संशोधक विद्यार्थी महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर.

सारांश: वैविध्यपूर्णतेने नटलेल्या आपल्या भारत देशात ऐतिहासिक, प्राकृतिक विविधते सोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता ही मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. विशिष्ट भूप्रदेशात, रानावनात, दुर्गम, डोंगर कपारीमध्ये राहणारा, विविध भाषा, संस्कृती, सण-उत्सव, प्राचीन कला जोपासणारा आदिवासी समुदाय हा भारतीय समाजाचा वैशिष्ट्यपूर्ण घटक समजला जातो. आदिवासींच्या महाराष्ट्रात एकूण 47 जमाती असून त्यांना निसर्गाचे पूजक म्हणून संबोधले जाते. त्यांचे दैनंदिन जीवन आणि निसर्ग संबंध वैशिष्ट्यपूर्ण मानले जातात. त्यांच्याकडून आदीम काळापासून निसर्गाचे संवर्धन आणि संरक्षण केले जात आहे. त्यांच्या दैनंदिन क्रिया, संस्कृती, रूढी-परंपरा, सण-उत्सव, कला आणि अर्थव्यवस्था पूर्णतः निसर्गास अनुसरून व त्यावरच अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांचे पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टिकोनातून शाश्वत विकासात योगदान महत्त्वाचे मानावे लागते.

Key Words: आदिवासी समुदाय, डोंगर, दरी-कपारी, दैनंदिन जीवन, संस्कृती, रूढी-परंपरा, अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण.

प्रस्तावना:

भारतात विविध जाती, जमाती, पंथ, भाषा, बोलीभाषा, बोलणारे लोक आढळून येतात. विविधता हे एक भारताचे महत्त्वाचे अंग आहे. भारत हा एक विकसनशील देश आहे. या देशाची वाटचाल 21 व्या शतकात सुरू असून आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भारत देशाने अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. पण देशातील काही समाज घटकांची पाहिजे त्या प्रमाणात प्रगती झालेली नाही. त्यामध्ये भारतीय समाजाचा वैशिष्ट्यपूर्ण भाग असणारा आदिवासी समुदायाचा विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रात आदिवासींच्या जवळपास 47 जमाती असून त्यामध्ये भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, वारली, कोकणे, ठाकूर, कातकरी, कोलाम, माडिया गोंड इ. जमातींचा समावेश आहे. यापैकी कोलाम, कातकरी व माडिया गोंड या तीन जमातींचा आदीम जमाती (Primitive Tribe) म्हणून भारत सरकारने जाहीर केल्या आहेत आदिवासींना निसर्ग पूजक म्हणून ओळखले जाते निसर्गात व पर्यावरणात संतुलन राखण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते कारण त्यांची निसर्गासपूरक आणि अनुकूल असणारी वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन पद्धती.

आदिवासींच्या जीवनामध्ये वृक्षांना, प्राण्यांना आगळे वेगळे स्थान आहे.विविध आदिवासी लोकांसाठी सामाजिक व धार्मिकदृष्ट्या वृक्ष व प्राणी हे कुलदैवत असतात. हीच कुलचिन्हे म्हणून त्यांची पूजा करतात. त्यांची कुलदेवताही निसर्गातील घटकांमध्ये दिसून येते. त्यामध्ये आंब्याचे वृक्ष, पिंपळाचे वृक्ष, सालवृक्ष आणि वाघ,

डोंगरा इ. प्राणी यांचा समावेश होतो. त्यांना ते कधी तोडत नाहीत. त्याचा परिणाम पर्यावरणाचे संतुलन,संवर्धन व संरक्षण होण्यास मदत होते. तसेच त्यांच्यामध्ये भांडवलशाहीवादी किंवा चंगळवादी दृष्टिकोन दिसून येत नाही. निसर्गातील घटकांचा उपयोग ते आवश्यक तेवढाच, गरजा पूर्ण होतील एवढाच करतात. त्यांचे दैनंदिन जीवन साधे सरळ निसर्गास अनुसरून असते. म्हणून त्यांचे संपूर्ण जीवन व लोकसंस्कृती निसर्गातील अनुकूलते नुसार व निसर्गास अनुकूल अशा पद्धतीनेच तयार झालेल्या आहेत. म्हणून ते निसर्गाचे पूजक रक्षक आणि संवर्धक आहेत. यातूनच शाश्वत विकास साधणे शक्य आहे. कारण भावी पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आणि विकास हा शाश्वत विकासावर अवलंबून असणार आहे.

अर्थ आणि व्याख्या:

आदिवासी म्हणजे कोण?

आदिवासी शब्दासाठी इंग्रजीतील (Abotiginal) असा प्रतिशब्द रिसले , एल्विन, ग्रिगसन, शूबन, सेडविक इत्यादी विचारवंतांनी वापरला असून त्याचा अर्थ 'अगदी प्राचीन' किंवा 'अगदी मूळचे' रहिवासी असा घेतला जातो. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 342 (i) नुसार आदिवासींचा समावेश अनुसूचित जमाती (Schedule Tribe) मध्ये केला आहे.

"एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहणारा, समान बोलीभाषा बोलणारा व समान सांस्कृतिक जीवन जगणारा पण अक्षर ओळख नसलेल्या स्थानिक गटांच्या समुच्चयाला आदिवासी समाज म्हणतात."

शाश्वत विकास:

1. "शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास की ज्याद्वारे भावी पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेला धक्का न पोहोचवता आजच्या गरजा पूर्ण करणे होय."
 2. "शाश्वत विकास म्हणजे चिरंतन अथवा चिरकाल टिकणारा विकास होय." (Brundtland Report 1987)
- शाश्वत विकास साधण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय व समतोल आवश्यक असतो. निश्चितपणे पर्यावरणीय समतोल व संवर्धनाच्या संदर्भातील आदिवासी कृतीतून तो साधण्याचा प्रयत्न अनादी काळापासून होताना दिसतो. म्हणूनच आजही विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्रांती काळातही आजचा आदिवासी समुदाय निसर्गाला चिकटून पर्यावरणस्नेही आपले व्यवहार करताना आढळून येतो.

अभ्यास क्षेत्र:

'आदिवासी समुदायाचे शाश्वत विकासातील

योगदान.' या विषयावर संशोधन करण्यासाठी अभ्यास क्षेत्र म्हणून भारतातील महाराष्ट्र राज्याचे निवड केली आहे.

स्थान व विस्तार:

महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील एक प्रमुख राज्य असून या राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात कमी अधिक प्रमाणात आदिवासी समुदायांचे अस्तित्व आढळून येते.

महाराष्ट्र राज्याचा अक्षवृत्तीय विस्तार 15° 44' उत्तर ते 22° 6' उत्तर अक्षांश व रेखावृत्तीय विस्तार 72° 36' पूर्व ते 80° 54' पूर्व रेखांश आहे राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ 3,07,713 चौ.कि.मी. आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्याची एकूण लोकसंख्या 11,23,72,972 इतकी असून त्यापैकी आदिवासी लोकसंख्या 16,48,295 म्हणजेच 1.46 टक्के एवढी आहे या राज्याच्या पूर्वेस छत्तीसगड, पश्चिमेस अरबी समुद्र, दक्षिणेस कर्नाटक व उत्तरेस मध्यप्रदेश राज्याची सीमा आहे.

उद्दिष्टे:

शाश्वत विकासातील आदिवासी समुदायाच्या योगदानाचा शोध घेणे.

आदिवासी समुदायाचे दैनंदिन जीवन, रूढी-परंपरा, कृती आणि शाश्वत विकास यांच्या सहसंबंधाचा अभ्यास करणे. शाश्वत विकासातील आदिवासी समुदायांच्या अर्थव्यवस्थेचे योगदान अभ्यासणे.

शाश्वत विकासात आदिवासींनी उभारलेली आंदोलने व चळवळींची भूमिका समजून घेणे.

आदिवासी व शाश्वत विकास विषयक शासन स्तरावरील विकासात्मक धोरण विषयक दृष्टिकोन अभ्यासणे.

गृहितके:

शाश्वत विकासात आदिवासी समुदायांचे योगदान आहे.

आदिवासीसमुदायाचेदैनंदिनजीवनरूढी,-

परंपरा,कृतीआणिशाश्वतविकासायांच्यासहसंबंध असावा.

शाश्वत विकासात आदिवासी समुदायांच्या अर्थव्यवस्थेचे योगदान असावे.

शाश्वत विकासामध्ये आदिवासींनी उभारलेले आंदोलने आणि चळवळी यांची भूमिका महत्त्वाची असावी.

शासन स्तरावर योजलेल्या विकासात्मक धोरणांचा परिणाम शाश्वत विकासावर होत असावा.

संशोधन पद्धती:

सदर संशोधन हे वर्णनात्मक पद्धती (Descriptive Method) ने केलेले आहे वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीतील सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर केलेला असून साधन म्हणून संशोधकाकडून Online Google Form च्या साहाय्याने

15 विधानांची पदनिश्चयन श्रेणी स्वरूपाची मापन श्रेणी तयार केली आहे. संभाव्य नमुना निवड पद्धतीचा वापर करून राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील प्रतिसादकांना पाठवून एकूण शंभर व्यक्तींची नमुना म्हणून निवड करून माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन:

माहितीचे संकलन केले आहे. सदर संशोधन कार्यासाठी माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन करण्यासाठी टक्केवारी व सरासरी या संख्याशास्त्रीय परिमाणाचा उपयोग केलेला आहे.

तक्ता क्र. 1

आदिवासी समुदायाचे शाश्वत विकासातील योगदान.

अ. क्र.	विधाने	प्रतिसादकांचे शेकडा प्रमाण				
		होय	नाही	काही प्रमाणात	सांगता येत नाही	एकूण
1	आदिवासींचे दैनंदिन जीवन आणि शाश्वत विकास सहसंबंध	82.87	6.02	8.8	2.31	100
2	आदिवासींच्या रूढी-परंपरा, संस्कृती, कृती व शाश्वत विकास	83.33	3.07	8.65	4.95	100
3	आदिवासी अर्थव्यवस्थेचे शाश्वत विकासात योगदान	67.9	8.6	15.4	8.1	100
4	शाश्वत विकासात आदिवासींचे आंदोलने व चळवळीची भूमिका	87.65	0.62	3.7	8.03	100
5	शासन स्तरावरील विकासात्मक धोरण आयोजन आणि अमलबजावणी	66.7	18.1	13.8	1.8	100
एकूण सरासरी शेकडा प्रमाण		77.69	7.28	10.07	5.4	100

अर्थनिर्वचन:

वरील तक्ता व आलेखाच्या निरीक्षणावरून असे लक्षात येते की, आदिवासी समुदायाचे शाश्वत विकासातील योगदानाविषयी प्रतिसादकांचे सरासरी शेकडा प्रमाण होय 77.69%, नाही 7.28%, काही प्रमाणात 10.07%, तर सांगता येत नाही म्हणणारे यांचे प्रमाण 5.4% इतके आहे. म्हणजेच होय म्हणणाऱ्या प्रतिसादकांचे प्रमाण सर्वाधिक तर सांगता येत नाही म्हणणाऱ्या प्रतिसादकांचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. तसेच शाश्वत विकासामध्ये आदिवासी समुदायांचे दैनंदिन जीवन, रूढी-परंपरा, संस्कृती,

अर्थव्यवस्था आणि शासन स्तरावरील आदिवासी व शाश्वत विकासा संबंधित विकासात्मक धोरणांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. परंतु शासन स्तरावरील विकासात्मक धोरणांची अंमलबजावणी संदर्भात काही अंशी साशंकता आहे. त्याचे प्रमाण केवळ 66.7% एवढेच आहे.

निष्कर्ष:

1. शाश्वत विकासात आदिवासी समुदायांचे योगदान आहे.
2. आदिवासी समुदायाचे दैनंदिन जीवन रूढी, परंपरा, कृती आणि शाश्वत विकास यांच्या सहसंबंध आहे.

3. शाश्वतविकासात आदिवासीसमुदायांच्या अर्थव्यवस्थेचे योगदान आहे.

4. शाश्वतविकासामध्ये आदिवासींनी उभारलेली आंदोलने आणि चळवळीयांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

5. शासनस्तरावर योजलेल्या विकासात्मक धोरणांचा परिणाम शाश्वतविकासावर होत आहे. परंतु सर्वच विकासात्मक धोरणांच्या अंमलबजावणी संदर्भात काही अंशी साशंकता निर्माण होते.

सारांश:

वैविध्यपूर्णता असणाऱ्या भारत देशात अनेक जाती, धर्म, पंथ व जमातीचे लोक राहतात. भारतीय समाजातील आदिवासी समुदाय हा वैशिष्ट्यपूर्ण मानला जात असून शाश्वत विकासात या समुदायाचे योगदान इतर समाज घटकांच्या तुलनेत जास्त आहे. आदिवासी समुदायांचे संपूर्ण जीवनच नैसर्गिक घटकांनी व्यापलेले आहे. त्यामध्ये त्यांचे दैनंदिन जीवन, रूढी-परंपरा कृती, संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था यांचा समावेश होतो. तसेच निसर्गाचे संरक्षण झाले पाहिजे. याकरिता आदिवासींनी अनेक चळवळी आणि आंदोलने उभारलेली आहेत. यामध्ये चिपको आंदोलन (1973), अपिको आंदोलन (1983) यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. याचबरोबर आदिवासी व शाश्वत विकास विषयक विकासात्मक धोरणांची भूमिका सुद्धा महत्त्वाची मानली जाते. परंतु सर्वच धोरणात्मक योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकार होते असे नाही. याबाबतीत काही अंशी साशंकता निर्माण होते.

संदर्भ:

1. डॉ. गोविंद गारे: 'महाराष्ट्रातील आदिवासी जमाती' कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन विजयनगर, पुणे. प्रथम आवृत्ती सन 2000.
2. डॉ. शौनक कुलकर्णी: 'महाराष्ट्रातील आदिवासी' डायमंड पब्लिकेशन शनिवार पेठ, पुणे. प्रथम आवृत्ती 2009.
3. डॉ. देविदास खोडेवाड: 'महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज जीवन' विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद. प्रथम आवृत्ती 2018.
4. महाराष्ट्र संकेतस्थळ: 'आदिवासी विकास विभाग' www.mahatribal.gov.in
5. 'पर्यावरण शिक्षण व जलसुरक्षा' महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे. प्रथम आवृत्ती 2020.